

O concreto na pré-fabricação: a construção da Universidade de Brasília

Klaus Chaves Alberto

Arquiteto e Urbanista. Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora.

CES/JF Campus Arnaldo Janssen - Av. Luz Interior, 345 – Bairro Estrela Sul, (32) 2102-7000
klauschavesalberto@gmail.com

O concreto na pré-fabricação: a construção da Universidade de Brasília

Em 1970 foi lançado o documentário didático chamado **Universidade de Brasília: Primeira experiência em pré-moldado** (1962-70), realizado por Heinz Forthmann que teve como assessor técnico João Filgueiras Lima. Ele foi produzido dentro de um contexto em que a pré-fabricação era entendida como uma nova possibilidade para a arquitetura no país. Foi em meio a estas questões que a Universidade de Brasília foi criada em 1960 e esta tecnologia tornou-se um dos motes principais de seus edifícios.

Quando esta Universidade estava iniciando suas atividades acadêmicas, em 1962, foi também criado o Centro de Planejamento (CEPLAN) com o objetivo intervir em todas as questões relacionadas à arquitetura na UnB, seja esta entendida sob seu aspecto construtivo ou acadêmico. Este centro tornou-se uma base de trabalho de Oscar Niemeyer em Brasília. Mas já havia, logo no início da concepção do CEPLAN, uma outra função: criar um grande centro de construção industrializada, um centro de tecnologia que seria usado pela universidade.

Este artigo apresenta uma fase pouco analisada da obra de Oscar Niemeyer quando, ao lado de João Filgueiras Lima, desenvolveu inúmeras obras tendo como base a tecnologia da pré-fabricação. O percurso adotado para a análise parte do resgate dos principais projetos desenvolvidos para a UnB tendo como destaque o projeto do Instituto Central de Ciências do arquiteto Oscar Niemeyer. Este projeto tornou-se a matriz de diversos outros do mesmo arquiteto no Brasil e no Exterior e, além de se destacar como uma das grandes estruturas pré-fabricadas feitas no Brasil, ainda representa o acesso do país aos debates internacionais nas áreas de arquitetura e educação no campo das universidades naquela época. Para este estudo, portanto, foram analisadas as publicações nacionais e internacionais com o intuito de visualizar os limites e as possibilidades dos debates que ocorriam sobre o tema na década de 1960. Através de uma abordagem comparada, percebe-se as semelhanças e singularidades do projeto da UnB e entende-se sua contribuição efetiva no panorama nacional e internacional.

The concrete in pre-production: the construction of the University of Brasilia

In 1970 the educational documentary called University of Brasilia: First experience in breeze block (1962-70), carried out by Heinz Forthmann that had as technical adviser João Filgueiras Lima, was launched. It was produced inside a context in which the pre-manufacturing was seen as a new possibility for the architecture in the country. It was in the midst of these issues that the University of Brasilia was established in 1960 and this technology has become one of the main motives of their buildings

When the University was starting his academic activities in 1962, was also set up the Center for Planning (CEPLAN) with the goal intervene in all issues related to architecture in UNB, be this understood in its constructive or academic aspect. This centre has become a basis for work of Oscar Niemeyer in Brasilia. But already, early in the design of CEPLAN, another function: to create a great center of industrialized construction, a center of technology that would be used by the university.

This article presents a not much analysed phase of the work of Oscar Niemeyer when, beside John Filgueiras Lima, it developed countless works taking the technology of the pre-production as a base. The route adopted for the analysis starts on the redemption of the main projects developed for UNB with the emphasis the project of the Central Institute of Science by architect Oscar. This project became the matrix of several other of the same architect in Brazil and abroad and, besides standing out like the major prefabricated structures made in Brazil, still represents the country's access to international discussions in the areas of architecture and education in the field of universities at that time. For this study, the national and international publications were analysed in order to view the limits and possibilities of discussions that were taking place on the subject in the decade of 1960. Through a comparative approach, we understand the similarities and singularities of the project of UNB and its effective contribution in national and international scene.

Palavras-chave

UnB; Pré-fabricação; Oscar Niemeyer

O concreto na pré-fabricação: a construção da Universidade de Brasília

Embora a criação da Universidade de Brasília (UnB) date de 1962, já no contexto do governo de João Goulart, sua concepção foi realizada e incentivada no governo Kubitschek. Com a criação de Brasília surge, em paralelo, o ideal de se construir uma nova universidade modelo (RIBEIRO, 1978). Junto com Anísio Teixeira (que havia sido responsável pela ousada experiência da criação da Universidade do Distrito Federal, em 1935) e com o apoio da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC, que reunia parte significativa da comunidade científica do País), Darcy Ribeiro criou com a UnB a oportunidade de “revisão” dos caminhos do ensino superior no Brasil.

Com a criação dessa Universidade, foi implantada uma comissão de estudos complementares que teria como objetivo desenvolver a idéia da UnB em seus vários aspectos. Esta comissão foi formada por Darcy Ribeiro, Cyro Versiani dos Anjos e Oscar Niemeyer.

Niemeyer teria uma tarefa especial nesta comissão uma vez que era o arquiteto responsável por desenvolver o plano urbanístico de Lúcio Costa para a UnB. Foi neste sentido que, em abril de 1962, apresenta o projeto da Praça Maior que foi publicado no Plano Orientador (CASTOR, 2004, p.29). Nesse mesmo ano, também assume a tarefa de coordenador do Instituto de Arquitetura da UnB (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2007)¹.

Ao mesmo tempo, constituiu-se o Centro de Planejamento da Universidade de Brasília (CEPLAN) que teve como objetivo “(...) *elaborar os projetos de todos os edifícios da Universidade, dentro das normas urbanísticas do plano de Lúcio Costa. Fixar a arquitetura da Universidade e, também, orientar e conduzir os cursos da Faculdade de Arquitetura.*” (MÓDULO, 1963). O CEPLAN tornou-se uma base de trabalho para Oscar Niemeyer que, nesses anos, mudou-se definitivamente para Brasília. A partir desse escritório, o arquiteto e sua equipe iriam intervir em todas as questões relacionadas à arquitetura na UnB, seja essa entendida sob seu aspecto construtivo ou acadêmico. A equipe de Niemeyer era formada por Alcides da Rocha Miranda, João Filgueiras Lima, Glauco Campelo, Ítalo Campofiorito, Carlos Machado Bittencout, Virgílio Sosa, Abel Carnaúba, Oscar Kneipp, Evandro Pinto², entre outros (CASTOR, 2004, p.36). A relação com a parte acadêmica da UnB, explicitada como uma das funções do CEPLAN, ainda se fazia mais forte na medida em que lá eventualmente trabalhavam professores da faculdade de Arquitetura que cursavam a pós-graduação: “(...) Pecina, Fernando Burmaister, Mayumi Watanabe, Sérgio

¹ As aulas da UnB começaram em 9 de Abril de 1962 e esta possuía apenas três troncos: Arquitetura e Urbanismo - nos primeiros dois anos do curso, os alunos estudavam no Instituto Central de Artes (ICA); Letras Brasileiras - que geraria o Instituto Central de Letras, hoje Instituto de Letras (IL); Direito, Administração e Economia - que geraria o Instituto Central de Ciências Humanas. A direção do Instituto Central de Artes ficou a cargo de Alcides da Rocha Miranda.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. **Linha do Tempo**. Brasília, 2006. Disponível em: http://www.unb.br/unb/historia/linha_do_tempo/60/index.php. Acesso em 30 nov. 2007.

² Importante destacar que essa equipe foi se formando nem sempre pelo convite direto de Oscar Niemeyer. Alguns destes arquitetos estavam atuando em outros setores de Brasília, como o caso de João Filgueiras Lima que trabalhava na cidade construindo apartamentos para o Instituto de Aposentadoria e Previdência dos Bancários (IAPB). Foi apenas em 1962, a convite de Darcy Ribeiro, que João Filgueiras iniciou seus trabalhos no CEPLAN (LIMA, 2004, p. 51).

Souza Lima, Márcia, Armando Holanda, Geraldo Batista, Geraldo de Pernambuco” (FILGUEIRAS LIMA apud FRANÇA, 1998, p.164).

Uma outra função para a CEPLAN já havia sido planejada desde o início de sua concepção, conforme esclarece João Filgueiras LIMA quando relembra do convite que recebeu de Darcy Ribeiro para trabalhar naquele Centro: “(...) *Ele me estimulou a criar lá um grande centro de construção industrializada, um centro de tecnologia que seria usado pela universidade, e Darcy logo se tornou um entusiasta da idéia*” (2004, p.51).

Esse objetivo era compartilhado pela direção da Universidade entendendo-o como uma solução de esquerda para os problemas de construção do país. Essa questão era tão significativa que após constatar que a construção industrializada estava mais desenvolvida no Leste Europeu, de domínio soviético, a Universidade enviou João Filgueiras Lima (Lelé) e Sabino Barroso, também da equipe de Oscar, para passarem mais de dois meses pesquisando essa nova técnica na Rússia, Alemanha, Polônia e na antiga Tchecoslováquia³.

A construção pré-fabricada tornou-se um dos motes principais da Universidade de Brasília, praticamente todos os seus primeiros edifícios foram projetados e construídos segundo essa técnica. O próprio CEPLAN foi um esforço importante nesse sentido. O desejo de se criar uma nova possibilidade para o panorama da arquitetura no país era tão enfático que todo o processo de construção da UnB foi documentado. Esse material tornou-se um documentário didático chamado **Universidade de Brasília: Primeira experiência em pré-moldado** (1962-70), que foi realizado por Heinz Forthmann⁴ tendo como assessor técnico João Filgueiras Lima⁵.

A construção da UnB é basicamente feita a partir de dois elementos estruturais, os painéis pré-moldados que conformam as paredes e as vigas protendidas, também pré-moldadas, utilizadas na cobertura.

³ Lelé destaca que vários cientistas foram nesta viagem para efetuar a compra de equipamentos em suas áreas específicas (LIMA, 2004, p.524).

⁴ Heinz Forthmann (1915-1978) foi cineasta e fotógrafo e já havia trabalhado durante a década de 1950 com Darcy Ribeiro na Seção de Estudos do Serviço de Proteção ao Índio produzindo documentários de caráter etnográfico (MENDES, 2006)

⁵ Disponível em: <http://www.unb.br/ceplan/memoria.htm>. Acesso em 20 fev. 2008.

- 1 Hall
- 2 Sala de desenho/Drafting room
- 3 Reuniões/Conferences
- 4 Exposições/Displays
- 5 Sanitários/Lavatories
- 6 Copiadora/Copying
- 7 Copa/Pantry
- 8 Auditório/Auditorium
- 9 Direção/Management
- 10 Jardim/Garden

Figura 01 | Planta baixa CEPLAN, 1962 | Oscar Niemeyer (MÓDULO, mar. 1963, p.28)

Figura 02 | CEPLAN – sistema construtivo, 1962 | Oscar Niemeyer (MÓDULO, mar. 1963, p.27)

Oscar Niemeyer e a equipe do CEPLAN desenvolveram as mais variadas experiências na área de pré-fabricação, inclusive com objetivos ousados, conforme se pode verificar no texto sobre o projeto de um módulo residencial.

Em 1962 Oscar Niemeyer projetou esta unidade pré-fabricada objetivando a solução do problema de habitação com o uso da produção em grande escala. As unidades poderiam ser utilizadas como habitação individual ou coletiva, podendo ser implantadas (empilhadas) em até quatro pavimentos. Foi construído este único protótipo. As unidades seriam construídas em uma usina de pré-fabricação que não foi executada. (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2000)

Figura 03 | UNB/CAIXINHA - protótipo (residências coletivas) | Oscar Niemeyer - desenho de Oscar Kneipp (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2000)

- 1- Ganchos para içamento
- 2- Janela para inspeção das tubulações
- 3- Paredes pré-moldadas de concreto

Segundo NIEMEYER, os módulos residenciais se configurariam como um “jogo de armar” em que seriam colocadas sobre o terreno nivelado “*umas sobre as outras – e alternadas – para que o teto de uma servisse de terraço- jardim para outra*” (NIEMEYER, 1993, p.43).

Muitos outros foram os projetos criados por Oscar Niemeyer e desenvolvidos ou mesmo criados por Lelé. Todos eles com princípios claros de pré-fabricação. Uma parte importante dessa produção foi publicada na revista Módulo de março de 1963.

Figura 04 | Galpão de Serviços Gerais –maquete do sistema de construção, 1962 | Oscar Niemeyer (MÓDULO, mar. 1963, p.44)

Figura 05 | Apartamento para professores, 1963 – sistema construtivo | João Filgueira Lima (MÓDULO, mar. 1963, p.40)

O projeto para a Escola Primária, outra criação desenvolvida nesse contexto, tinha o objetivo mais ousado de ser montado em todas as partes do país. Na produção em grande escala nacional, tornar-se-ia mais fácil alcançar uma significativa redução de custos.

Uma outra característica desse espaço escolar era a flexibilidade, já que suas divisórias internas poderiam ser removíveis, permitindo os mais variados arranjos internos.

Figura 06 | Escola Primária – fachada, seção, planta baixa, 1963 | Oscar Niemeyer (MÓDULO, mar. 1963, p.46)

A ênfase no uso de pré-fabricados teve tanto significado para aquele grupo de arquitetos que mesmo edifícios projetados fora da área da universidade, mas de autoria dos integrantes do CEPLAN, foram pensados com as possibilidades da pré-fabricação, como foi o caso do Edifício de Apartamentos para a Embaixada da França, projetado pelo arquiteto Glauco Campelo.

Figura 07 | Edifício de apartamentos para a embaixada da França – fachada e planta baixa, 1963 | Glauco Campelo
(MÓDULO, mar. 1963, p.42)

Figura 08 | Edifício de apartamentos para a embaixada da França – montagem da fachada, 1963 | Glauco Campelo
(MÓDULO, mar. 1963, p.43)

Outras formas de uso da pré-fabricação

Nos trabalhos do CEPLAN para a UnB encontram-se edifícios que inicialmente não foram pensados por Lúcio Costa para a universidade. Isso ocorreu porque o próprio programa da UnB

estava ainda em construção e deveria atender não apenas às questões acadêmicas, mas também às sociais e políticas.

Um dos melhores exemplos para ilustrar essa questão foi a criação de um novo Instituto para a Universidade, o inesperado Instituto de Teologia Católica, projetado por Oscar Niemeyer. Esse Instituto apresenta-se de forma curiosa pois não há registros de algo parecido nas universidades federais brasileiras. E, por outro lado, essa postura parecia vir de encontro com todo um pensamento universitário estatal que, desde a década de 1930, se via independente de uma relação religiosa.

A justificativa para esse inédito Instituto vem de Darcy. Segundo ele

(...) ninguém poderia negar à teologia categoria acadêmica. Acrescentava que o relevante é que ela não voltava à universidade como dona – que fora o inaceitável no passado – mesmo porque a Universidade de Brasília seria regida pelo princípio de não duplicação. Quer dizer, o Instituto de Teologia Católica não poderia criar nenhum curso que a universidade ministrasse e vice-versa, isto é, seria monopólio dele a teologia, a teodicéia apenas. (RIBEIRO, 1991, p.128)

Nessa argumentação, verificamos uma possível nova mentalidade a respeito da questão religiosa em relação ao mundo acadêmico. Por outro lado, verifica-se uma “confiança vigiada” nessa intercessão, na medida em que os limites do novo Instituto ficam muito claros: apenas a Teologia⁶.

⁶ Em um relato posterior de RIBEIRO, pode-se compreender que esse Instituto foi fruto de uma batalha no campo político-ideológico. Vale acompanhar a extensa transcrição abaixo que descreve a criação do Instituto a partir do momento em que o próprio JK convoca Darcy para uma conversa em seu gabinete.

(...) fui chamado ao Catete para falar com o Presidente. Ele me disse que tinha sido procurado por Dom Hélder Câmara, que lhe comunicara o propósito que tinha a Companhia de Jesus de criar em Brasília uma universidade jesuítica, sem ênus para o Governo, acrescentando que a principal universidade de Washington era uma universidade católica. O Presidente me disse que, entre meu projeto e o jesuítico, ele lavava as mãos. Suspeitei logo que ele já tivesse optado pelo projeto de uma universidade religiosa.

Vivi uma semana de desespero, vendo ruir o sonho da minha universidade de utopia, que era já, então, a ambição maior da intelectualidade brasileira como caminho de renovação do nosso ensino superior e de desenvolvimento da ciência. No meio desse meu desengano, tive a idéia de apelar para os cães de Deus, os dominicanos, que tradicionalmente opunham reservas aos projetos jesuíticos.

Procurei em São Paulo o Geral, no Brasil, da Ordem, que era Frei Mateus Rocha, e lhe expus o meu problema. Argumentei que o Brasil tinha oito universidades católicas, quatro delas pontifícias, que formavam milhares de farmacêuticos e dentistas, mas não formavam nenhum teólogo. Propus entregar aos dominicanos a criação de um Instituto de Teologia Católica dentro da Universidade de Brasília. Seria um ato revolucionário, porque a teologia, expulsa das universidades públicas desde a Revolução Francesa, a elas voltaria, justamente na mais moderna universidade que se estava criando naqueles anos. Houve reações adversas à minha iniciativa, inclusive a de um eminente cientista, que me acusava de trair a tradição laicista da educação.

Frei Mateus foi a Roma procurar o Santo Papa João XXIII, em companhia do Geral dos Dominicanos – o chamado Papa Branco -, e lhe fez a entrega de minha proposta. Soube logo, por telegrama, que o Papa tinha aquiescido. Tempos depois fui receber Frei Mateus, pedindo o documento papal. Ele me disse que o Papa não escreve cartas nem faz promessas. Que toda a Igreja naquele momento sabia que não haveria universidade jesuítica em Brasília, estando aberto espaço para nós.

Enorme foi a surpresa de Juscelino quando lhe contei as minhas demarches. O que se seguiu, porém, foi um ato dele encarregando o Ministro da Educação e um grupo de canastrões, inclusive Pedro Calmon – que era, há dezoito anos, o Reitor da Universidade do Brasil – de programar uma universidade para Brasília. Eu seria uma voz isolada naquela convenção, destinada a perder a parada. Minha reação foi escrever um documento dirigido aos principais cientistas e pensadores brasileiros, comprometendo-os com o projeto que eu havia elaborado e para o qual pediria o apoio da referida Comissão. O certo é que a Comissão acabou por mandar ao Presidente o nosso projeto. Provavelmente porque enorme seria a celeuma se quisessem fazer em Brasília mais uma universidade federal. (RIBEIRO, 1991, p.128)

Como visto, a inserção desse novo Instituto não foi planejada. Pode-se dizer que foi um tanto forçada, mas vale destacar que um braço religioso na Universidade não seria tão estranho ao novo modelo que a UnB pretendia formar, havia condições possíveis para mais essa inovação. RIBEIRO, posteriormente, avaliava que a UnB seria um passo para dirimir os tantos “desencontros” entre as três intelectualidades nacionais formadas em nível superior: a universitária, a sacerdotal e a militar. Esta última deveria se aproximar da UnB para programas de especialização ou para cursos de pós-graduação (RIBEIRO, 1991, p.128).

O projeto para o Instituto de Teologia foi, sem dúvida, uma das principais obras da UnB. Nesse projeto, o arquiteto faz um emprego mais “flexível” dos pré-fabricados, entendendo a importância da liberdade plástica para o tema. Vemos nesse exemplo como que, para Niemeyer, embora existisse o esforço para a utilização dessa técnica, ela teria circunstâncias mais e menos felizes para sua aplicação. Não havia, para o arquiteto, a necessidade de subordinação à técnica.

Figura 09 | Instituto de Teologia, 1963 | Oscar Niemeyer (MÓDULO, mar. 1963, p.52-3)

Figura 10 | Instituto de Teologia – planta baixa 3º pavimento / esquema construtivo, 1963 | Oscar Niemeyer (MÓDULO, mar. 1963, p.53-4)

Mas a idéia do Instituto de Teologia talvez tenha sido a mais difícil de ser assimilada. Para Darcy Ribeiro, o movimento para a formação desse Instituto incomodou muitas pessoas. Segundo ele:

O episódio merece ser lembrado aqui porque, anos depois, quando a Universidade de Brasília foi invadida e tomada de assalto pelas briosas tropas da polícia mineira, o único dos vários Institutos que criamos que se viu destruído foi o de Teologia Católica. O ódio que suscitava era tamanho que, além de denunciar e anular o convênio da Universidade com a Ordem Dominicana, incendiaram o próprio edifício do Instituto de Teologia que era, aliás, uma das mais belas obras de Oscar Niemeyer. (RIBEIRO, 1991, p.128)

Instituto Central de Ciências

O edifício que mais se destacou na UnB no que diz respeito à sua pré-fabricação foi o Instituto Central de Ciências (ICC). Ele foi a obra de maior envergadura feita em toda a universidade, por outro lado também se destaca sua por sua inovadora atividade funcional.

Esse edifício foi a principal alteração que Niemeyer propôs no plano de Lúcio Costa. Até então, sob o aspecto formal, a UnB se aproximava de outros projetos de cidades universitárias desenvolvidos no país: edifícios diversos soltos sob uma lógica projetual sobre o terreno. Claro que a simples estruturação lógica espacial da organização dos diversos edifícios no terreno definida por Lúcio Costa imprimiu relevância e significado particulares ao projeto, mas, de certa forma, havia mais que isso na proposta de Oscar Niemeyer para o ICC. Nesse projeto, o arquiteto alcançou um efeito inovador que se entrelaçava intimamente com a proposta pedagógica e o aproximava das várias tentativas projetuais que estavam acontecendo em outros contextos internacionais. Por outro lado, a partir dessa interferência de Oscar no projeto de Lúcio, podemos observar uma mudança cada vez mais expressiva na configuração do campus - o arquiteto se sentia cada vez mais livre para impor mudanças na estrutura urbana do projeto original.

Pode-se resumir a proposta de Oscar Niemeyer como sendo a simples integração dos institutos de ciências em um único edifício, o que fortalece e oferece um novo caráter de integração ao igualmente inovador modelo pedagógico da Universidade. Todos os campos do conhecimento estariam unidos sob o mesmo teto, sem grandes distinções.

Torna-se difícil imaginar uma proposta que melhor simbolizasse o plano pedagógico de integração proposto pelos responsáveis pela UnB. RIBEIRO compreendia esse projeto como a parte física dessa renovação das Universidades brasileiras e o explica de maneira jocosa.

Gosto de dizer, para divertir os amigos, que foi por preguiça que Oscar projetou o Minhocão tal qual ele é: 780 metros de comprimento por 80 de largura, em três níveis. A verdade que há nisso é só que Lúcio Costa previa no plano urbanístico no campus da UnB oito áreas para os Institutos Centrais, cada uma delas contando com edifícios especializados para anfiteatros, salas de aula, laboratórios, departamentos, bibliotecas, etc. No total, somaria

para mais de quarenta edificações que deveriam ser projetadas e construídas uma a uma. Oscar resumiu tudo isso num edifício só, composto por seis modalidades de construção, que permitiriam acomodar num conjunto qualquer programa de utilização. Ao fazê-lo porém, renovava a arquitetura das universidades, dando um passo decisivo, no sentido do que viriam a ser, depois, as universidades que ele desenhou pelo mundo. (RIBEIRO, 1991, p.131)

Ao invés dos institutos demarcados por seus edifícios com destaque, agora eles passam a ser parte de algo maior onde não se diferencia com clareza cada um de seus elementos. Essa nova possibilidade projetual é a síntese dos objetivos traçados pelos educadores que compuseram o plano da UnB. Os alunos fazem parte da Universidade e devem reconhecê-la de forma ampla, e, por vezes, comporiam seus currículos e suas formações ao passarem por disciplinas de diversos institutos. Por outro lado, as possibilidades de comunicação entre os estudantes e professores, que antes já havia sido pensada com a formação dos Institutos, são reforçadas e ampliadas espacialmente com essa nova forma física. Há nessa proposta uma verdadeira quebra de paradigma projetual na temática universitária que só foi possível pela íntima afinidade entre o plano educacional e arquitetônico.

Desde os primeiros debates universitários desenvolvidos no Brasil a partir da década de 1930, o conceito de proximidade física incentivando e fortalecendo a integração humana no espaço do ensino superior foi fundamental para constituir o conceito de cidades universitárias. De uma implantação **isolada** de escolas na malha urbana, como é o caso das primeiras faculdades no país, passando pela idéia de uma **concentração** em um espaço específico para o saber com a criação de cidades universitárias, chega-se, com o projeto de Niemeyer, à **sobreposição** de usos e funções cada vez mais aproximando os usuários. Essa proposta foi representada com a criação de um edifício único para, virtualmente, “tudo” e “todos”.

Essa integração dos edifícios atende às necessidades do programa pedagógico, mas também se relaciona com uma possível complexidade tecnológica que desde o início foi buscada no projeto do ICC.

O edifício foi composto por dois blocos paralelos que foram desenhados criando uma grande curva na área central do terreno. O primeiro bloco foi destinado aos laboratórios e salas anexas, já o segundo teve como objetivo abrigar as salas de aula. Criou-se com isso uma grande área livre interna.

Os espaços deveriam ser flexíveis ao máximo e sempre com fácil acesso. Nesse sentido, foram diversas as soluções técnicas desenvolvidas para alcançar esse objetivo: o projeto foi desenvolvido em níveis, permitindo uma divisão clara entre os espaços de sala de aula e de laboratórios; a opção por estruturas pré-moldadas facilitou o trabalho de uma arquitetura modular;

uma rua subterrânea forneceu acesso aos diversos laboratórios sem conflitos evidentes com a área de pedestres, além de outras soluções mais sofisticadas como a criação de esteiras rolantes ou veículos elétricos ao longo da circulação dos estudantes.

Essa preocupação com a tecnologia também pode ser entendida ao analisarmos a maquete do projeto. Sua cobertura é repleta de antenas e possui coberturas inusitadas para representar as possibilidades de uma estrutura única adaptável. Segundo o texto do próprio arquiteto “Essas variações de formas e coberturas – que a linha horizontal do edifício acentua – constituirão a principal característica da arquitetura: imprevista e dinâmica como a própria ciência” (MÓDULO, mar. 1963, p.36).

Figura 11 | ICC – vista maquete, 1962 | Oscar Niemeyer (MÓDULO, mar. 1963, p.35)

Nessa maquete também vemos que mesmo a área central entre os dois blocos poderia ser utilizada como área de laboratório, com a flexibilidade de se adotar a cobertura mais indicada para cada atividade interna.

Essa postura de Oscar Niemeyer em projetar uma grande estrutura não foi única e verifica-se que, concomitantemente, em outros países, estavam sendo pensadas várias universidades que representavam idéias semelhantes.

No contexto inglês de renovação das universidades, dois exemplos se destacam: a Universidade de Essex, projetada por Keneth Capon, e de East Anglia de Dennys Lasdun. As duas partem do

princípio de um único edifício e da concentração das funções universitárias. Importante observar que também nesse caso há uma forte relação entre o núcleo de educadores e arquitetos.

Figura 12 | Universidade Essex | Keneth Capon (MUTHESIUS, p. 154)

Figura 13 | Universidade East Anglia | Dennys Lasdun (MUTHESIUS, p. 148)

Essas duas universidades inglesas recusaram de partida o tradicionalismo das propostas que criavam grandes pátios quadrados e enfatizavam os espaços para alojamentos de alunos - remetendo à história das universidades inglesas. Também seguiam caminho diverso de outras universidades contemporâneas que optavam por criar revisões desses espaços ao distribuir com ar casual esses vários pátios como é o caso da Universidade de Sussex, projetada por Basil Spencer. Mas as duas Universidades supracitadas são mais ousadas na medida em que também negam o já tradicional plano urbano modernista de planejamento com grandes conjuntos de blocos isolados como na Universidade de Warwick, projeto do escritório Yorke, Rosenberg e Marshal (MUTHESIUS p. 138).

Figura 14 | Universidade de Sussex, 1960 | Sir Basil Spencer (MUTHESIUS, p.111)

Figura 15 | Universidade Warwick, 1960 | Yorke, Rosenberg e Marshal (MUTHESIUS, p. 118)

Nessa primeira metade da década de 60 também encontramos novas universidades sendo criadas no Canadá que carregam a mesma idéia de um edifício único. Nesse país também estavam sendo avaliados os modelos universitários existentes e, principalmente, aqueles que repetiam arquiteturas com caráter historicista como era da tradição norte-americana. Destaca-se, nesse contexto, o Scarborough College da Universidade de Toronto: esse edifício abriga uma subsidiária responsável apenas pelo núcleo de pós-graduação. Formalmente verificamos algumas proximidades com a East Anglia, principalmente nos zigurates que configuram o desnível do terreno.

Figura 16 | Scarborough College, 1963-5 | John Andrews (MUTHESIUS, p. 190)

O crítico de arquitetura Keneth Frampton no periódico *Architectural Design* diz que “(...) de todos os complexos universitários concluídos nos anos recentes, esse é, sem dúvida, o mais ousado, amplo e radical” (MUTHESIUS, 2000, p.192). Segundo MUTHESIUS, esse projeto fez com que o Canadá pedisse acesso nos “primeiros lugares da arquitetura moderna”.

Outro projeto no Canadá que caminhou pelo mesmo sentido acima apresentado foi o da Universidade de Lethbridge, desenvolvido por Erickson / Murray, que possui 278m lineares que virtualmente absorvem todos os programas da Universidade.

Figura 17 | Universidade de Lethbridge, 1967/9 | Erickson/Murray (MUTHESIUS, p. 195)

É importante frisar que mesmo antes do início da década de 60 já havia indícios dessa possibilidade formal. Na edição de Outubro de 1957 da revista *Architectural Review*, após um artigo de Nikolaus PEVSNER sobre aspectos históricos das Universidades em que afirmava a indefinição formal das mesmas, o crítico Inglês Lionel BRETT cria uma classificação formal das cidades universitárias e nelas inclui um tipo denominado “vertebrado” que, em síntese, representava o princípio das universidades concentradas em uma “linha” (p. 247)

Frequentemente essas propostas foram vistas como exemplo das possibilidades da concentração das atividades universitárias. Principalmente a Universidade de East Anglia, que foi apontada como a mais revolucionária das universidades da época, também se distinguiu como sendo uma nova solução para uma questão pedagógica que estava sendo revisada na época. Temas como a

concentração e a flexibilidade foram destacados nas críticas especializadas. Outro ponto ressaltado foi a valorização dos terrenos na medida em que essa implantação preserva a paisagem natural permitindo expansões (L'ARCHITECTURE D'AU JOURD'HUI, 1968) (ARCHITECTURAL RECORD, 1969, p.99-162).

Vários desses argumentos também coincidem no projeto da UnB mas, no exterior, merece destaque a fatura de um debate teórico a respeito de suas propostas físicas tanto por parte dos arquitetos como dos críticos. No Brasil esse debate não ocorreu nem por uma parte, nem pela outra, o que pode ter um duplo motivo: a escassa produção crítica dos periódicos da época sobre essa temática que, por reflexo, pode indicar o status do tema no meio profissional à época, bem como a própria interferência política causada pelo golpe de 1964.

Nesse sentido, vale observarmos alguns aspectos críticos que tornaram-se relevantes em algumas publicações estrangeiras com o intuito de melhor posicionar a experiência nacional:

Circulação

Em termos de circulação, há um forte debate a respeito da relação entre os pedestres e os automóveis.

No pós-2ª guerra, questões como acesso de veículos, tráfego de automóveis e estacionamentos entraram vigorosamente na agenda dos arquitetos responsáveis pelos projetos universitários. Da mesma forma, o movimento dos pedestres passa a interessá-los cada vez. Le Corbusier, quando foi projetar o Centro de Artes e Design de Harvard em 1959, toma como partido justamente o movimentos dos estudantes e organiza o edifício como uma rampa que conectava duas ruas distintas (TURNER, 1984, p.267)

Figura 18 | Centro de Artes e Design de Harvard, 1959 | Le Corbusier (TURNER, p.269)

Esse debate foi se aprofundando e, nas críticas especializadas e nos textos justificativos dos arquitetos da época, um dos temas freqüentemente abordados em relação aos pedestres foi a necessidade de se manter uma distância limite de 10 minutos à pé entre um local e outro da universidade. Com isso, garantir-se-ia a qualidade do entorno para o homem (MUTHEIUS, 2000, p.252).

No Brasil, esse debate sobre o movimento dos pedestres não foi ventilado. Mas outros princípios verificados nas universidades estrangeiras, como a necessidade de separação dos pedestres e dos automóveis, foram absorvidos. Oscar Niemeyer desenvolve o projeto do ICC de forma que os pedestres caminhem no nível térreo sem a presença de automóveis. Os estacionamentos estão localizados antes da edificação e, para resolver outras necessidades de conexão, houve a forte preocupação de se criar novos meios de interligação: foi desenvolvida uma rua no nível inferior do edifício que possibilitaria o acesso de cargas e outras necessidades em salas de apoio dos laboratórios, além das passarelas rolantes para pedestres.

Essa visão, no exterior, aos poucos vai sofrendo críticas e se desgastando. Posteriormente, em 1968, Jacques FREDET, quando faz seu já citado estudo comparativo de sete universidades (Berlim, Dublin, Zurich, Bath, Chicago, Est Anglia e Lough Borough) na edição de abril-maio da

revista *L'architecture d'au jourd'hui*, aponta como um dos fatores de análise justamente as relações entre pedestres e veículos. Mas, agora, já faz uma revisão das tentativas anteriores indicando como inadequada a separação total entre veículos e pedestres, pois para o autor são possíveis várias soluções intermediárias para evitar esse corte tão enfático entre o homem e a máquina.

Concentração e Integração

Embora já tenha sido abordada acima a questão da concentração e das possibilidades de integração nos projetos dessas novas universidades e do ICC, merece destaque que esse foi um dos principais temas apresentados nas publicações da década sobre as universidades estrangeiras.

Quando Lionel BRETT aborda na revista *Architectural Review* os “Problemas do Planejamento das Novas Universidades” destaca que:

(...) o que segue disto é que a universidade deve ser edificada dentro de limites claros e que promova uma hierarquia clara de grupos a partir do indivíduo para o todo. Desta forma deve oferecer coesão suficiente para que a instituição opere como uma comunidade. Não deveria haver nenhuma fronteira rígida entre os lugares onde os membros da universidade trabalham e onde eles vivem e habitam. Também deve haver o fornecimento, dentro do complexo universitário, de residência para o maior número possível de professores, estudantes e equipes diversas. Devem-se providenciar instalações que promovam natural e espontânea associação e formação de grupos dentro de uma ampla variedade de atividades de trabalho e lazer. (BRET, 1963, p. 257)

A revista norte-americana *Architectural Record*, quando analisa as novas universidades no mundo, também destaca a integração que deveria ser necessária aos universitários de forma semelhante aos argumentos apresentados por Darcy Ribeiro para o ICC da UnB,

O esquema resultante é uma interpretação arquitetônica fiel - quase literal - de uma abordagem educacional que enfatiza a unidade essencial de aprender, empenhada em desfazer as freqüentes barreiras artificiais entre disciplinas. Disciplinas afins são agrupadas em Centros de Estudo de base concebidas tanto como comunidades sociais quanto acadêmicas. (ARCHITECTURAL RECORD, 1969, p. 100)

Nas Universidades estrangeiras, com a cultura dos *colleges*, era comum o foco da integração recair sobre os espaços de moradia. Essas novas soluções agora apontavam caminhos diversos de promoção do contato entre os integrantes do espaço universitário.

No espaço universitário no Brasil a integração física também era um tema comum, mas ainda não havia sido tentada de uma forma tão radical nos espaços com fins pedagógicos quanto no ICC da UnB, que permitia um contato mais próximo entre professores e estudantes.

Flexibilidade e Técnica

Nos periódicos estrangeiros as possibilidades técnicas da Universidade de East Anglia também foram comentadas como de grande valor. O sistema estrutural dessa Universidade era padronizado em todo o seu corpo e esse permitia um crescimento sem necessariamente fazer uma expansão de seu espaço físico, pois havia diversas possibilidades de rearranjo interno.

Figura 19 | Sistema estrutural Universidade East Anglia | Dennys Lasdun (ARCHITECTURAL RECORD, jul. 1969, p. 105)

Esse sistema gerou um arranjo com certa modularidade que permitia a maior flexibilidade do conjunto valorizando os mais variados arranjos internos.

No relatório da CONESCAL sobre a América Latina, a flexibilidade espacial também foi abordada como uma das questões urgentes nas universidades. O relatório partiu da necessidade de revisão das carreiras universitárias que o ensino superior na América Latina estava sofrendo: com o novo afluente de alunos acessando a Universidade nos mais variados níveis universitários, a tradicional estrutura das faculdades isoladas não seria adequada para absorver essa nova situação (197-?, p.30)

Em todo o projeto da UnB, a questão da flexibilidade espacial esteve presente. Os arquitetos entendiam que o desafio era a própria dinâmica com que a ciência contemporânea se apresentava (MÓDULO, 1963, p.35-6). Uma boa solução técnica seria fundamental para responder a essa nova realidade.

Nesse sentido, os croquis de Oscar para justificar esse projeto deixaram de ser suas tradicionais perspectivas gerais do conjunto para tornarem-se uma seqüência de pequenos desenhos explicativos de suas possibilidades técnicas. Além disso, é sintomático que boa parte do curto texto justificativo desse projeto tenha se ocupado com esse tema. Segundo Niemeyer:

(...) foi ponto básico do programa o de que a solução garanta a maior flexibilidade, que os laboratórios possam crescer ou diminuir de tamanho e que sejam previstas áreas especiais onde laboratórios futuros sejam localizados sem limitações antecipadas de superfícies, forma e altura. (MÓDULO, 1963, p.35)

Para isso, inicialmente, o arquiteto desenvolveu dois volumes paralelos: um destinado aos laboratórios (A) e o outro para as salas de aula e seminários (B). No meio dos dois, a uma largura constante de 20m, foi deixada uma área livre para futura ocupação de laboratórios (C) colocando-se apenas a cobertura necessária para o tipo específico de utilização.

Figura 20 | (MÓDULO, mar.1963, p.35)

O setor dos laboratórios possuiria várias possibilidades de flexibilidade. Com a largura fixada, o comprimento poderia variar segundo a necessidade específica de cada área (desenho 2).

Figura 21 | (MÓDULO, mar.1963, p.37)

Além disso, ele poderia ter salas anexas no mesmo piso ou no piso superior (desenho 3 e 4 respectivamente)

Figura 22 | (MÓDULO, mar.1963, p.36)

Ainda nesse setor, através da rua feita no subsolo, foram projetadas unidades de suprimentos para os laboratórios que seriam abastecidas por ela. Essas foram localizadas exatamente abaixo dos laboratórios, com o piso projetado de forma a ser facilmente removível para facilitar a conexão. (desenhos 5 e 6)

Figura 23 | (MÓDULO, mar.1963, p.37)

Essa rua subterrânea sofreu uma forte alteração durante o período de construção, em que não foram desaterradas apenas as áreas demarcadas no projeto e sim todo o conjunto⁷.

Todo esse esquema de flexibilidade se encaixa perfeitamente com as reflexões da pré-fabricação que estavam sendo praticadas na época. Todo o conjunto do ICC foi feito com vigas protendidas de 26m de comprimento e paredes de apoio em forma de “quadros de concreto” e toda a cobertura foi feita em vigas planas também protendidas.

⁷ Segundo o arquiteto João Filgueiras Lima em uma entrevista ao pesquisador Ricardo Silveira Castor em 2004:

A área excessiva de subsolos que ao meu ver descaracterizou bastante o projeto inicial se deve a um problema de construção: A empresa encarregada da obra (Construtora Rabello) propôs uma modificação em nosso projeto de fundações, em estacas, por um em sapatas apoiadas em um “radier” de cascalho compactado com 1,40m de espessura e distribuído em toda a extensão do edifício. Embora esta solução tivesse vantagens de ordem econômica e de prazo de construção implicou na escavação total do terreno em toda a projeção do prédio na cota mais profunda, correspondente à do subsolo dos laboratórios que em nosso projeto ocupava apenas uma das alas do ICC. Estabeleceu-se então um impasse após a execução das fundações: reaterrar mantendo-se em subsolo apenas as áreas necessárias estabelecidas em nosso projeto de acordo com o programa (opção que defendemos insistentemente) ou amplia-las aproveitando todos os trechos de escavação inclusive o correspondente aos laboratórios especiais entre as alas dos auditórios e a dos laboratórios. Prevaleceu esta última sob a alegação de que seria mais econômica e que essas áreas seriam utilizadas para depósito. Em consequência, ficou prejudicada a instalação dos laboratórios especiais na área central e o que é pior, todas as áreas de subsolo com pouca iluminação e ventilação naturais foram posteriormente utilizadas para o ensino geral (CASTOR, 2004, p.128)

Figura 24 | ICC / Ala dos laboratórios | Oscar Niemeyer - desenho de Oscar Kneipp (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2000)

- 1- Vigas "T" da cobertura
- 2- Pilares pré-moldados
- 3- Platibandas pré-moldadas

Figura 24 | ICC / Colocação das vigas de cobertura | Oscar Niemeyer - desenho de Oscar Kneipp (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2000)

- 1- Vigas de cobertura
- 2- Pilares pré-moldados
- 3- Vigas para apoio das vigas de cobertura

Todo esse aparato tecnológico é creditado à forte presença do arquiteto João Filgueiras Lima na equipe de Oscar Niemeyer. Embora Oscar não tenha desenvolvido esse tema como Lelé, que dedicou toda a sua carreira a essas reflexões, também é notória sua preocupação com essa temática nos anos subseqüentes. Destaca-se ainda que ao observar a profícua produção de projetos para o ensino superior feita pelo arquiteto, de certa forma, a UnB notabiliza-se como um modelo de solução a ser aplicado em diversas ocasiões projetuais⁸.

Bibliografia

ARCHITECTURAL RECORD. New Hampshire, F. W. Dodge Corporation, jul. 1969.

BRET. Lionel. Problems of Planning the New Universities. **Architectural Review**, Londres, p.257-64, out. 1963.

BRET. Lionel. Universities Today. **Architectural Review**, Londres, p.240-51, out. 1957.

CASTOR, Ricardo Silveira. **Considerações sobre a dimensão estética da obra de Oscar Niemeyer**. Brasília: Programa de Pós Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 2004. Dissertação (mestrado)

CONESCAL. **Conjuntos Universitarios em América Latina**. [S.l.: s.n, 197-?]

L'ARCHITECTURE D'AU JOURD'HUI. Paris, s.e, n^o.137, abr./mai. 1968.

LIMA, João Filgueiras. **O que é ser arquiteto: memórias profissionais de Lelé (João Filgueiras Lima); em depoimento a Cynara Menezes**. Rio de Janeiro: Record, 2004.

MENDES, Marcos de Souza. **Heinz Fothmann e Darcy Ribeiro: Cinema Documentario no Serviço de proteção aos Índios, SPI, 1949-1959**. Campinas: 2006. Tese (Doutorado em Multimeios) UNICAMP.

MÓDULO. Rio de Janeiro: Editora Módulo Limitada, ano VIII, no. 32, mar. 1963

⁸ Um dos temas que sempre acompanhou a produção do arquiteto foi o de universidades. Pela lista de projetos disponibilizada pela Fundação Oscar Niemeyer (atualizada em setembro de 2007), reparamos as seguintes universidades (é importante destacar que nem todos os projetos do arquiteto constam nesta listagem oficial da Fundação):

1960

Universidade de Brasília – CEPLAN (Brasília, DF, Brasil)
 Universidade de Brasília - Instituto de Ciências (Brasília, DF, Brasil)
 Universidade de Brasília - Instituto de Teologia (Brasília, DF, Brasil)
 Universidade de Brasília - Praça Central (Brasília, DF, Brasil)

1964 - Universidade de Haifa (Haifa, Israel)

1968

Universidade de Ciências Tecnológicas de Argel (Argel, Argélia)
 Universidade em Cuiabá (Cuiabá, MT, Brasil)
 Universidade de Ciências Humanas de Argel (Argel, Argélia)

1969 - Universidade de Constantine - 1ª etapa (Constantine, Argélia)

1972 - Universidade Moura Lacerda (Ribeirão Preto, SP, Brasil)

1973 - Alojamento de Estudantes do St. Anthony's College na Universidade de Oxford (Oxford, Grã-Bretanha)

1976 - Universidade de Constantine - 2ª etapa (Constantine, Argélia)

1992 - Universidade Estadual do Norte Fluminense (Campos, RJ, Brasil)

2004 - Universidade Salgado de Oliveira – Universo (Brasília, DF, Brasil)

2007 - Universidade de Ciências e Informática (Havana, Cuba)

MUTHESIUS, Stefan. **The Postwar University**. s.l: Yale University Press; New Haven & London, 2000.

NETSCH JR., Walter N. Master Planning The College or University. **Progressive Architecture**, p.130, aug. 1962

NIEMEYER, Oscar. **Conversa de Arquiteto**. Rio de Janeiro: REVAN e Edutora UFRJ, 1993.

NIEMEYER, Oscar. Feira Internacional e Permanente do Líbano em Trípoli. **Módulo**, Rio de Janeiro: Editora Módulo Limitada, ano VII, nº. 30, p.2-22, out. 1962.

NIEMEYER, Oscar. **Minha Arquitetura 1937-2005**. Rio de Janeiro: Editora REVAN, 2005.

PEVSNER, Nikolaus. Universities Yesterday. **Architectural Review**, Londres, p.235-9, out. 1957.

RIBEIRO, Darcy. **Carta: falas, reflexões, memórias**. Brasília, n.1, 1991.

RIBEIRO, Darcy. **UnB - Invenção e Descaminho**. Rio de Janeiro: Editora Avenir, 1978.

RIBEIRO, Darcy (1969). **Universidade Necessária**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975.

RIBEIRO, Darcy. **Carta: falas, reflexões, memórias**. Brasília, n.14, 1995. p.33-36.

TURNER, Paul Vernable. **Campus: an American Planning Tradition**. New York: The Architectural History Foundation; MIT Press Series, 1987.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Centro de Documentação. **Pesquisa Histórica**. Brasília. Disponível em: http://www.unb.br/cedoc/pesq_historica.htm. Acesso em 30 nov. 2007.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. **Guia Arquitetônico da UnB**. Brasília, 2000. Disponível em: <http://www.unb.br/fau/guia/principall.htm>. Acesso em 30 nov. 2007.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA: PRIMEIRA EXPERIÊNCIA EM PRÉ-MOLDADO. Assessor Técnico: João Filgueiras Lima. Assessoria e Texto: Luiz Fisberg. Narração José Carlos Coutinho. Assistente de Câmera: José Claro da Silva. Som: Cirilo Rodrigues. Realização: Heinz Forthmann. Brasília: Universidade de Brasília, 1962-70. (17 min) son., p&b. disponível em: <http://www.unb.br/ceplan/memoria.htm>. Acesso em 20 fev. 2008.